

O‘ZBEKISTONDA SUG‘URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNI HOZIRGI KUNDAGI DOLZARB MASALALARI

АКТУАЛНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА CURRENT ISSUES OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

Rejapov Xayrillo Xikmatullayevich
O‘zbekiston Milliy Universiteti,
Moliya va kredit kafedrasini mudiri i.f.d., dots.

Annotatsiya

Maqolada O‘zbekiston sug‘urta bozorining holati va tarkibi hamda rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, sug‘urta faoliyatini tartibga solish va rivojlantirishdagi muammolar aniqlangan va takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar : Sug‘urta, sug‘urta bozori, sug‘urtalovchi, sug‘urtalanuvchi, innovatsiya, raqobat, moliya.

В статье анализируется состояние и состав страхового рынка Узбекистана, а также тенденции его развития. Также выявлены проблемы в регулировании и развитии страховой деятельности и разработаны предложения по ее совершенствованию.

Ключевые слова: Страхование, страховой рынок, страховщик, страхователь, инновации, конкуренция, финансы.

The article analyzes the state and composition of the insurance market of Uzbekistan, as well as development trends. Also, problems in the regulation and development of insurance activities were identified and proposals for improvement were developed.

Key words: Insurance, insurance market, insurer, insured, innovation, competition, finance.

Kirish

Bugungi kunda sug‘urta sohasi iqtisodiyotning eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 23 noyabrdagidagi O‘RQ -730 -sonli “Sug‘urta faoliyati” to‘g‘risidagi Qonuni 3-moddasiga ko‘ra, sug‘urta bu muayyan voqea (hodisa) yuz berganda yetkazilgan zararining o‘rnini qoplash, tovonlar va boshqa to‘lovlar to‘lash uchun maqsadli pul jamg‘armalarini

tashkil etish hamda ulardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan, jismoniy va yuridik shaxslarning manfaatlarini himoya qilishga doir munosabatlardir. Milliy sug'urta bozorini yanada isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash, sug'urta xizmatlarining talab yuqori bo'lgan yangi turlarini joriy etish, iste'molchilarning sug'urta bozoriga bo'lgan ishonchini oshirish kunning eng dolzarb masalasi bo'lgan bir paytda hayot sug'urtasining rivojlanishiga bir qancha omillarning salbiy ta'siri mamlakatimizdagi real voqelikni va unga xos xususiyatlarni hamda ilg'or xorij tajribasini hisobga olgan holda hayotni sug'urtalash sohasida innovatsion mexanizmni ishlab chiqish va joriy etishga yo'naltirilgan tegishli ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Natijada esa, hayot sug'urtasining har bir potensial sug'urtalanuvchilarini ushbu faoliyat turiga jalb etuvchanligini yanada oshirish orqali uning uzoq muddatli progressiv rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilishi lozim.¹

Bugungi kunda sug'urta kompaniyalari tomonidan nafaqat mamlakatimizdagi, balki xorijiy mijozlarni ham ishonchini qozona oladigan sug'urta xizmatlarining keng turlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, mintaqaviy sug'urta xizmatlarini kengaytirish, sug'urta kompaniyalari moliyaviy resurslarini samarali boshqarish milliy sug'urta bozorini rivojlantirishdagi asosiy muammolardan biridir. Bu holat mazkur mavzuning dolzarbligini ifodalaydi. Sug'urta insoniyat tarixining tadrijiy rivojlanishi bosqichlarida moliyaviy munosabatlarning ajralmas tarkibiy qismi sifatida iqtisodiyotga ta'sir etuvchi muhim omil bo'lib kelgan.

Tadqiqot usullari.

Tadqiqot jarayonida guruhlash, tizimli yondashuv, nazariy va amaliy o'rganish, analiz va sintez, qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

Adabiyotlar tahlili

Xorijliq iqtisodchi olim Patrikning fikriga ko'ra, moliya sektori va iqtisodiy o'sish o'rtasida ikkita ehtimol mavjud bo'lgan. Birinchisi, moliya sektori o'sish bilan ta'minot bo'yicha yetakchi aloqaga ega bo'lgan va moliyaviy xizmatlarni

¹ <https://lex.uz/docs/-5739117>

taklif qilish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkin bo'lgan holat. Ikkinchisi, moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talab moliyaviy institutlar va ularning aktivlarining o'sishiga olib kelishi mumkin bo'lgan talabga bog'liq munosabatlardir. Rivojlanayotgan mamlakatlar rivojlanishning ta'minlovchi mahalliy sug'urta institutlari yoki davlat monopoliyalarini iqtisodiy rivojlanishning muhim elementi deb bilishadi.²

Kukina Elena Yevgeneva o'z maqolasida sug'urta sohasida muommolarni hal qilish jarayonining tasiri mavzusini muhokama qilindi. "Bugungi kunda yo'qotishlarni qoplab, sug'urta bozorlarida sifatga bog'liq bo'lgan operatsion samaradorlikni oshirish zaruratiga duch kelinmoqda". Muallif boshqaruv siklining besh bosqichini belgilaydi: yo'qotishlarni hisoblash, shuningdek, ishni baholash uchun qo'llaniladigan mezonlar, hisob-kitob xizmatlarini da'vo qiladi, buning asosida sug'urta kompaniyasining pul oqimlari va shunga mos ravishda uning yo'qotishlarini optimallashtirishingiz mumkin.³

N.Khamidova o'z maqolasida "sug'urta xizmatlari iqtisodiyotni turli ta'sirlarni moliyaviy risklardan himoya qiluvchi vositalardan biridir. Biroq, bizning moliya bozorida ushbu xizmatlarning o'rnini mamlakatda yetarli emas. Sug'urta mukofoti sug'urta tomonidan to'plangan bo'lsa-da, tashkilotlari joriy yilning olti oyida o'tgan yilga nisbatan 1,5 barobar ko'paydi. Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotida ushbu tarmoqning ulushi atigi 0,4 foizni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, bu ko'rsatkich Janubiy Koreyada 11 foizni, Germaniya foiz, Rossiyada esa 1,5 foizni tashkil etadi" – deb ta'kidlab o'tgan.⁴

Tahlil va natijalar

O'zbekiston sug'urta bozorida so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlar va o'sish kuzatilmoqda. E'tiborli tomoni shundan iboratki, 2022-yilda Turk dunyosi

² Patrick (1966), Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries, Economic Development and Cultural Change, Vol. 14 (2), pp. 174–189.

³ Кукина Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой «Финансы и кредит», Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (eekukina@mail.ru) ПОСТУПИЛО В РЕДАКЦИЮ: 15.11.2016 / ОПУБЛИКОВАНО: 15.12.2016 ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП: <http://dx.doi.org/10.18334/gr.17.23.37179> (c) Кукина Е.Е. / Публикация: ООО Издательство "Креативная экономика"

⁴ Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor " ISSUES OF IMPROVING INSURANCE SERVICES IN THE INSURANCE MARKET"

sugʻurta ittifoqining tashkil etilishi sugʻurta faoliyatida turkiy tilli davlatlar hamkorligida burilish yasadi. Oʻzbekiston Respublikasida sugʻurta toifalari turlicha boʻlib, mulkni sugʻurtalash umumiy sugʻurta ichida keng tarqalgan tur hisoblanadi. Oʻzbekiston sugʻurta bozori tabiiy ofatlarga nisbatan zaif boʻlishiga qaramay, soʻnggi paytlarda yuzaga kelgan tabiiy ofatlar bilan bogʻliq boʻlgan muammolarga chidamlilik bilan javob berib kelmoqda. 2022-yilda sugʻurta toʻgʻrisida yangi qonun qabul qilinishi raqamli transformatsiya boʻyicha muhim qadam boʻldi. Bundan tashqari, Islom moliyaviy xizmatlarga, jumladan, takaful sugʻurtasiga qiziqish ortib bormoqda.

Axco Global statistik maʼlumotlariga koʻra, 2020-yilda Oʻzbekiston umumiy sugʻurta bozori jahonda Gruziyadan keyingi 108-oʻrinni egalladi. Markaziy Osiyoning beshta davlatidan faqat Qozogʻiston yuqoriroq (65-oʻrin) ni egallagan. Mamlakatimizda 2024 yil 1 aprel holatiga sugʻurta faoliyatini olib borayotgan tashkilotlar soni 37 tani tashkil etgan, oʻtganyilga nisbatan 4 taga kamaygan. Toʻlovlarni kafolatlash jamgʻarmasi aʼzolari boʻlgan sugʻurta tashkilotlarining soni 25 tani tashkil etmoqda. Sugʻurta tashkilotlarining investitsion faoliyati tarkibi yildan yilga oʻzgarib bormoqda (1-rasm).

1-rasm. Sugʻurta tashkilotlarining investitsiyalari⁵

⁵ Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi maʼlumotlari. // [Статистика ва таҳлил \(napp.uz\)](http://statistika.va.tahlil.napp.uz)

Keltirilgan 1-rasmdan ko‘rishimiz mumkinki, 2024 yil 1 aprel holatiga o‘tgan yili shu davriga nisbatan sug‘urta tashkilotlarining investitsiyalari tarkibida boshqa investitsiyalar 1 foizga, tashkilotlarning ustav fondidagi ishtiroki 1 foizga, qimmatli qog‘ozlar 5 foizga kamaygan. Shuningdek, qo‘chmas mulkka investitsiyalar 5 foizga, depozitlarga investitsiyalar 6 foizga ortgan.

2-rasm. Sug‘urta mukofotlari⁶

Keltirilgan 2-rasmda 2024 yil 1 aprel holatiga o‘tgan yili shu davriga nisbatan sug‘urta mukofotlarining tarkibi berilgan. Jumladan, 2024 yil 1 aprel holatiga hayotni sug‘urta qilish sohasi 7 foizga, majburiy sug‘urta 4 foizga kamaygan bo‘lsa, ixtiyoriy sug‘urta 11 foizga ortgan.

3-rasm. Sug‘urta to‘lovlari⁷

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma’lumotlari. // [Статистика ва таҳлил \(napp.uz\)](http://statistika.uz)

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma’lumotlari. // [Статистика ва таҳлил \(napp.uz\)](http://statistika.uz)

Keltirilgan 3-rasmda 2024 yil 1 aprel holatiga o'tgan yili shu davriga nisbatan sug'urta to'lovlarining tarkibidagi o'zgarishlar berilgan. Jumladan, 2024 yil 1 aprel holatiga hayotni sug'urta qilish sohasida to'lovlar 28 foizga kamaygan. Majburiy sug'urta mukofoti esa 2 foizga, ixtiyoriy sug'urta to'lovlari 26 foizga ko'paygan.

2022- yil uchun sug'urta turlari bo'yicha jami sug'urta mukofotlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi va umumiy aholiga nisbatan jon boshida ko'rsatilgan o'rtacha sug'urta turlari bo'yicha xarajatlar O'zbekiston, Qozog'iston, Turkiya va Tojikiston kabi davlatlar bilan taqqoslangan holda quyida 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Sug'urta bilan ta'minlanganlik darajasi ⁸

Davlatlar nomi	Hayot		Umumiy sug'urta		Baxtsiz hodisa va sog'liq		Jami	
	%	jon boshiga AQSH dollarida	%	jon boshiga AQSH dollarida	%	jon boshiga AQSH dollarida	%	jon boshiga AQSH dollarida
O'zbekiston	0,17	3,91	0,52	12,09	0,01	0,28	0,7	16,28
Qozog'iston	0,27	31,24	0,5	58,52	0,09	10,14	0,86	99,9
Turkiya	0,21	21,85	1,13	119,71	0,23	24,52	1,57	116,08
Tojikiston	-	-	0,26	2,79	-	-	0,26	2,79

Keltirilgan 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, Markaziy Osiyo davlatlari kesimida qaralganda ham O'zbekiston sug'urta bozori umumiy aholiga nisbatan taqqoslaganda kichik hisoblanadi. Bozorda kuchli o'sish sur'atlarini ta'minlashda ko'p jihatdan ko'chmas mulk va qurilish biznesi muhim rol o'ynaydi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kunda sug'urta kompaniyalari tomonidan nafaqat mamlakatimizdagi, balki xorijiy mijozlarni ham ishonchini qozona oladigan sug'urta xizmatlarining keng turlarini ishlab chiqish va

⁸ <https://imrs.uz/files/publications/ru/407051.pdf> pg4

amaliyotga joriy etish, mintaqaviy sug'urta xizmatlarini kengaytirish, sug'urta kompaniyalari moliyaviy resurslarini samarali boshqarish milliy sug'urta bozorini rivojlantirishdagi asosiy muammolardan biri bo'lib kelmoqda.

O'zbekistonda davlatning sug'urta sohasi bo'yicha faoliyati keng ko'lamli bo'lib, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitidan kelib chiqib davlat aralashuvi samaradorligining yuqori bo'lishini ta'minlash uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- sug'urta himoyasini ta'minlashda yuridik va jismoniy shaxslarning manfaatlarini o'zida mujassamlashtirgan mexanizmni ishlab chiqish;

- sug'urta kompaniyalari barqaror faoliyat ko'rsatishlarini ta'minlash vositasi sifatida soliq imtiyozlari va boshqa rag'batlantiruvchi huquqiy asoslarni takomillashtirib, ularning samarasi yuqori bo'lishiga ustuvorlik qaratish;

- sug'urtalovchilarning qimmatli qog'ozlar bozori, fond birjalaridagi to'g'ridan to'g'ri faoliyatlarini rag'batlantirish;

- sug'urta faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilish tizimini takomillashtirishda chet el investorlarining faoliyatini rag'batlantirishni nazarda tutib ish olib borishni yo'lga qo'yish;

- sug'urta faoliyati rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish asosida xalqaro bozorga kirib borish va bu bozorda o'z o'rniga ega bo'lishni maqsad qilib qo'yish;

- respublika sug'urta bozorida yangi sug'urta institutlari (anderrayterlar, aktuariylar, avariya komissarlari) ko'payishini rag'batlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xorijiy tajribalardan ko'rinadiki, sug'urta va qayta sug'urta kompaniyalari har bir sug'urta turi bo'yicha alohida sug'urta anderrayterlariga ega bo'lib, har bir anderrayter ikki xil sug'urta turi bilan shug'ullanmaydi. Sug'urta munosabatlarini tartibga solishning erkinlashuvi jarayonlari dunyo sug'urta bozori globallasuvi sharoitida, xalqaro sug'urta xizmatlarining erkinlashuvi, sug'urta va qayta sug'urta kapitalining konsentratsiyasi yirik transmilliy sug'urta kompaniyalari o'rtasidagi raqobatning keskin kuchayishiga, natijada sug'urta va qayta sug'urtaning ko'plab

yangi shakllari paydo bo'lishiga, sug'urta, bank va moliya kapitalining o'sishiga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 23.11.2021 yilda qabul qilingan O'RQ-730 sonli "Sug'urta faoliyati to'g'risidagi" qonun
2. Patrick (1966), Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries, Economic Development and Cultural Change, Vol. 14 (2), pp. 174–189.
3. Кукина Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой «Финансы и кредит», Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (eekukina@mail.ru) ПОСТУПИЛО В РЕДАКЦИЮ: 15.11.2016 / ОПУБЛИКОВАНО: 15.12.2016 ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП: <http://dx.doi.org/10.18334/rp.17.23.37179> (c) Кукина Е.Е. / Публикация: ООО Издательство "Креативная экономика"
4. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor " ISSUES OF IMPROVING INSURANCE SERVICES IN THE INSURANCE MARKET"
3. Martysyuk A. "Features of the organization of riverside urban territories of rivers: the experience of the countries of near and far abroad" Bulletin of Polodsk State University. -2015, article
4. Prudential Insurance Company of America / Credit Summary Report | June 2021 pg3 <https://www.wespath.org/wespath.org/media/Fund-Details/SVF/Pru-SV-June-2021.pdf>
5. <https://lex.uz>
6. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma'lumotlari. // [Статистика ва таҳлил \(napp.uz\)](#)